

Consideraciones sobre el currículo escolar: diseño y sistema de evaluación curricular dominicano

 Viola, Annette
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Documental y descriptiva

Objetivos y preguntas de investigación

Con el objetivo de ilustrar la importancia de los esfuerzos que a la fecha se han hecho para reestructurar el sistema educativo desde el currículo, el presente informe puntualiza algunos antecedentes del currículo escolar y presenta un análisis básico de los resultados provenientes del sistema de evaluación curricular dominicano.

La investigación trata de responder ¿Cuáles son los antecedentes del diseño curricular? ¿De qué se compone el diseño curricular? ¿Qué ha significado esta implementación?

Sinopsis del marco teórico

El currículo incluye una filosofía educativa como elemento sustentador, unos valores, objetivos, estrategias didácticas, espacios, recursos y otros muchos aspectos (Freixo, 2002). Freixo además sostiene que no se puede comprender la historia del currículo, sin verla dentro de la historia de la educación, ya que están profundamente relacionadas. Mediante las ordenanzas 02-2011 y 02-2013, el Ministerio de Educación (Minerd) dispuso un proceso de revisión y actualización curricular que dio como resultado el diseño curricular fundamentado en el constructivismo y el enfoque de competencias para todos los niveles académicos, el cual entró en vigor a partir del año escolar 2014-2015.

Método

Se examinaron referencias de literatura educativa pertinente, y se analizaron los boletines de resultados y las bases de datos de las evaluaciones, partiendo desde la implementación del diseño curricular con enfoque de competencias.

Resultados

Desde una perspectiva estatal el currículo constituye el conjunto de propuestas y experiencias formativas en el que participan los actores del sistema educativo. Su intención es apoyar el desarrollo pleno e integral de los y las estudiantes desde todas las dimensiones, tanto en el ámbito personal como social (Minerd, 2015). En él se integran tres enfoques constructivistas: el enfoque histórico-cultural, el enfoque de competencias y el constructivismo sociocrítico.

Es importante resaltar que junto con la implementación de un nuevo diseño curricular se han implementado otras políticas de optimización del sistema educativo dominicano de manera escalonada. Estas acciones junto a muchos otros factores inciden en los resultados de las evaluaciones de los últimos años, por lo que no se alega que estos resultados se deban a la implementación del diseño curricular por competencias.

El sistema de evaluación curricular se encamina hacia un sistema de evaluación por competencias robusto, que da información esencial para la toma de decisiones tanto a nivel de centro como a nivel nacional y sobre la eficiencia de las acciones de mejora de la calidad de la educación.

Conclusiones

Este informe mostró algunos aspectos importantes sobre el currículo escolar, el diseño curricular dominicano y el sistema de evaluación de este. Como oportunidad de investigación, se anima a explorar a profundidad la historia curricular dominicana, y realizar un análisis profundo sobre el impacto de la reestructuración curricular que comenzó en el año escolar 2014-2015.

Bibliografía

- Freixo Mariño, M. (2002). La historia del currículum en la investigación histórico-educativa actual. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 1(1), 63-74. <https://doi.org/10.15359/rep.1-1.6>
- Hamilton, D. (1993). Orígenes de los términos educativos "clase" y "currículum". OEI. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1. <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie01a06.htm>
- Hevia, Á. (1997). *Teoría y Práctica del Diseño Curricular*. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2583.1521>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2015). *Ordenanza 01-2015*.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2016a). *Bases de la Revisión y actualización curricular*.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2016b). *Ordenanza 01-2016*.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2016c). *Ordenanza 02-2016*.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2017). *Ordenanza 01-2016*.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f.). Herramientas de capacitación para el desarrollo curricular: glosario de términos. Recuperado el 10 de octubre, 2020 de http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/TTCD/sitemap/preliminaresSP/Glossary.html#C

Sadovnik, A. R., Cookson, P., Semel, S., & Coughlan, R. (2018). *Exploring education: an introduction to the foundations of education* (5th Edition). Routledge.

Stabback, P. (2016). Qué hace a un currículo de Calidad. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243975_spa